

Seção: Varia

**Comportamento e prática policial: uma revisão da literatura argentina
2009-2019***

Police practice and behavior: a review of argentine literature 2009-2019

Comportamiento y práctica policial: una revisión de la literatura argentina
2009-2019

Maurício Fontana Filho¹
Rodrigo Tonél²

Resumo

A dramatização midiática de excessos no comportamento policial não permite vislumbrar o conteúdo e o contexto da relação agente-cidadão. Investiga-se o desempenho policial e o que o motiva. Objetiva-se relatar problemas, métodos e resultados de publicações de artigos em periódicos científicos por autores argentinos no período 2009-2019 cujo escopo é o comportamento e o trabalho policial. A pesquisa é uma revisão de literatura com natureza descritiva e abordagem qualitativa. O tema de segurança pública contempla um objeto de estudo que permite compreender-se a interação entre as figuras de ordem e os cidadãos. Conclui-se a verificar relação entre a formação dos agentes e o seu comportamento diário. A violência policial é considerada por eles uma réplica a violências simbólicas que a sociedade os impõe.

Palavras-chave: Formação policial. Polícia argentina. Réplica policial. Trabalho policial. Violência policial.

*Artigo submetido e avaliado segundo as normas editoriais vigentes à época da submissão, anteriormente à atualização das diretrizes para autores.

¹Bacharel em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1347-8903>. E-mail: Mauricio442008@hotmail.com.

²Doutorando em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2480-7426>. E-mail: rodrigo.tonel@sou.unijui.edu.br.

Abstract

The media dramatization of excesses in police behavior does not allow us to glimpse the content and context of the agent-citizen relationship. Police performance and its motives are investigated. The objective is to report problems, methods and results of publications of articles in scientific journals by Argentine authors in the period 2009-2019 whose scope is behavior and police work. The research is a literature review with a descriptive nature and a qualitative approach. The theme of public security contemplates an object of study that allows understanding the interaction between figures of order and citizens. It concludes by verifying the relationship between the training of agents and their daily behavior. Police violence is considered by them an answer of symbolic violence that society imposes on them.

Keywords: Police training. Argentine police. Police response. Police work. Police violence.

Resumen

La dramatización mediática de los excesos en la conducta policial impide vislumbrar el contenido y el contexto de la relación agente-ciudadano. Se investiga la actuación policial y sus motivaciones. El objetivo es informar sobre los problemas, métodos y resultados de publicaciones de artículos en revistas científicas de autores argentinos durante el período 2009-2019, cuyo ámbito de estudio es la conducta y el trabajo policial. La investigación es una revisión bibliográfica de carácter descriptivo y un enfoque cualitativo. El tema de la seguridad pública constituye un objeto de estudio que permite comprender la interacción entre las figuras del orden y el ciudadano. Concluye verificando la relación entre la formación de los agentes y su comportamiento cotidiano. La violencia policial es considerada por ellos como una respuesta a la violencia simbólica que la sociedad les impone.

Palabras Clave: Entrenamiento policial. Policía argentina. Respuesta policial. Trabajo policial. Violencia policial.

Considerações iniciais

Os excessos policiais no campo de atuação diária são geralmente figurados pela mídia e sociedade como fracassos da instituição policial em satisfazer as demandas e exigências da profissão. No entanto, a polícia não pode ser investigada como instituição isolada dos demais poderes sociais e jurídicos. Pelo contrário, deve ser imaginada como parte complementar de um todo amplo.

A revisão de Ríos (2014) no âmbito da constituição do campo de estudo sobre as forças de segurança constata que a polícia não se enquadra na instituição policial, mas a transcende. Os estudos policiais não devem, então, se limitar à especificidade da atividade

policial como exercício da força. A atuação do agente e o impacto de seu contexto e sistema são variáveis a serem consideradas. Faz-se imperioso problematizar o vínculo violência-polícia, sem perder de vista a natureza política dessa relação e o que a circunda como força-estímulo.

As circunstâncias institucionais, medos, incertezas, exigências e expectativas são determinantes na atuação policial. Esses elementos ditam o ritmo a partir do qual o agente exerce as suas faculdades. Ao constranger, condicionar e corrigir condutas, a própria força policial é constrangida, condicionada e corrigida (Fontana Filho, 2021).

A presente investigação é uma revisão de literatura de caráter descritivo e abordagem qualitativa. Objetiva-se mapear e sintetizar estudos que revelam o comportamento e a prática policial sob a perspectiva da autoria argentina, e informar o estado em que se encontra a investigação na área. Consultou-se para o estudo duas revisões, a de Marçal e Schindwein (2020), e a de Santos, Hauer e Furtado (2019).

A busca foi realizada nas bases de dados da SciELO, Google Acadêmico e Redalyc, por meio dos seguintes descritores: trabajo policial; profesión policial; práctica policial; etnografía de la policía; representaciones del trabajo policial; formación policial; la violencia policial.

Utilizou-se dos seguintes critérios de inclusão: estudos argentinos; publicados em revista científica; no período 2009-2019; com foco no comportamento e trabalho policial. Como critérios de exclusão: artigos de revisão; artigos de autoria de nacionalidade não-argentina; estudos que não fazem articulação específica com os policiais e/ou não abordam a temática da profissão policial.

Identificou-se o total de 30 estudos, que passaram por leitura integral, resultando na seleção de 26 publicações que atendem a todos os critérios para inclusão na pesquisa. Inicialmente relata-se problemas, métodos e resultados em forma de tabela. Posteriormente, os achados são sintetizados em grupos temáticos e organizados em três eixos: formação e comportamento; rotina e trabalho; violência ilegal *versus* réplica.

Analisa-se como e a partir de quais premissas o agente policial atua, a forma de treinamento e o impacto no dia a dia de trabalho, além de como as regras internas e diretrizes institucionais estimulam o agente. Ante a ausência de publicação acadêmica que reúna estudos argentinos no tópico de comportamento e prática policial, faz-se imperioso o desenvolver da pesquisa ao fornecer problema, método e resultados na forma de tabela, integrando ideias de modo sintético.

A relevância da temática deriva dos inúmeros casos de excesso policial e comportamento abusivo. O entendimento das diferentes variáveis no estímulo policial permite avaliar as interações policial-cidadãos e a pertinência de políticas públicas eficazes.

1. Publicações de argentinos em comportamento e prática policial período 2009-2019

A tabela 1 a seguir sistematiza o resultado do levantamento e revisão bibliográficos, em ordem decrescente ao ano de publicação.

Tabela 01 – Síntese dos estudos publicados sobre comportamento e prática policial por autores argentinos no período 2009-2019

Autor	Problema	Método	Resultados
Cozzi (2019)	Qual é a relação entre os jovens delinquentes de bairros pobres e a polícia sob o ponto de vista dos jovens?	Etnografia na cidade de Santa Fé, por observação participativa e entrevistas com jovens criminosos.	A interação polícia-jovens criminosos vai desde negociações ilegais, até inconveniências, maus-tratos, excessos coercitivos, tortura e execuções sumárias.
Zucal (2019)	Como o policial usa a força em situações de detenção do ponto de vista policial?	Etnografia (desde 2009) com membros da PPBA ³ . Entrevistas abertas, observação participativa e histórias de vida.	O uso de força excessiva é uma reação válida ante algumas formas de interação. Sua intensidade depende de variáveis tais quais contexto, atores e posição social.
Bover (2019)	O que a instituição policial ensina para os cadetes da PFA ⁴ na academia preparatória?	Etnografia com a PFA, por observação participativa e entrevistas.	A instituição policial cria certos valores que instruem os futuros agentes, como é o caso do sacrifício, da desconfiança constante e da figura do <i>outro</i> como perigo possível.

³ Polícia provincial de Buenos Aires.

⁴ Polícia Federal Argentina.

Autor	Problema	Método	Resultados
Tufro (2019)	Como mudar as detenções arbitrárias realizadas pela polícia?	Qualitativo por pesquisa bibliográfica.	Há que se alterar as legislações que permitem abuso dos poderes policiais, caso daquelas que fundamentam a DAI ⁵ .
Tapia (2019)	Investiga-se a DAI, faculdade policial que gera condições propícias a situações de assédio e uso abusivo da força.	Qualitativo por pesquisa bibliográfica e legislativa.	Legislações como a Lei 23.950/1991 e a Lei 13.482/2016 são permissivas quanto ao abuso da força policial e uso indiscriminado de mecanismos pautados na prisão arbitrária e injustificada.
Roldán e Alzueta (2019)	Como o tédio diário da profissão policial estimula o agente?	Qualitativa por pesquisa bibliográfica. Observação participativa com a patrulha de polícia da cidade de La Plata.	O tédio esgota fisicamente o policial e oferece uma janela emocional para o uso da violência excessiva.
Maglia e Dikenstein (2019)	O foco é a criação da Polícia Municipal de Buenos Aires em 2016, sua configuração, principais aspectos, discurso oficial e sentimento interno dos agentes.	Etnografia em Buenos Aires entre 2015-2018, por observação participativa e entrevistas com policiais. Pesquisa documental e legislativa.	A nova polícia é formada principalmente por ex-policiais federais que se transferiram, nem sempre voluntariamente. Compartilham de uma sensação de incerteza pela desorganização institucional, seu propósito e lugar na polícia.
Bianciotto (2019)	A prática policial reflete a formação do agente?	Etnografia na cidade de Rosário (desde 2006), por observação participativa e entrevistas com cadetes, instrutores e professores.	Na formação policial transmite-se a prática profissional, além de conhecimentos de ação-reação. O processo de formação orienta o modo de atuar. Isso implica na apropriação de critérios e comportamentos pelos cadetes.

⁵ Detenção para averiguação de identidade.

Autor	Problema	Método	Resultados
Bianciotto (2018)	Como a dimensão territorial atravessa e organiza a prática policial?	Etnografia por observação participativa e entrevistas semiestruturadas com policiais. Qualitativa por pesquisa bibliográfica e legislativa.	Nos centros (I) vivem advogados, juizes; nos bairros (II), trabalhadores, estimados pelos agentes; nas periferias (III) vive o lixo da sociedade que não colabora com a polícia. Se em I o grupo é prepotente e exige tratamento diferenciado, em II são respeitosos, e em III são agressivos. Em I, os policiais arriscam receber denúncias de maus-tratos e excessos, em III sofrem o risco de morte e ferimentos. Em I, a interação policial deve ser moderada, em III há necessidade de reforços.
Lorenz (2018)	Quais são as percepções dos policiais da PFA sobre a sua atuação profissional?	Etnografia por observação participativa e entrevistas dos membros da PFA. Levantamento documental e legislativo.	Os funcionários da PFA percebem seu trabalho como arriscado, uma vez que estão legalmente autorizados a usar poder de fogo e devem lidar com criminosos proativos. Por essas razões, os policiais consideram que sua tarefa envolve um maior grau de exposição ao perigo do que qualquer outra.
Zucal e Maglia (2018)	Analisa-se o que os policiais pensam sobre a sua profissão, suas autorrepresentações.	Etnografia em uma academia preparatória de policiais entre 2012-2015 por observação e entrevistas em profundidade com cadetes e instrutores.	A uniformidade é um pilar da profissão policial. As relações sociais que a atravessam impõem o ideal do <i>verdadeiro policial</i> . Essa imposição obriga os agentes a se adequarem ou se relacionarem com o referido modelo, aceitando-o ou contestando-o parcialmente. Esse ideal impõe-se como molde para a ação, embora não a determine.

Autor	Problema	Método	Resultados
Bover e Maglia (2017)	Visa-se compreender como a morte policial se instala nos membros da instituição como destino possível, provável e honorável.	Etnografia em duas academias preparatórias da PFA, entre 2011-2016, por observação participativa e entrevistas com cadetes e instrutores.	A proximidade e habitualidade com a morte são construídas ao longo da carreira policial e desde a academia preparatória, apelando a rituais, cerimônias e formas particulares de significar esta circunstância.
Lorenz (2017)	Analisa-se o significado de <i>verdadeiro trabalho policial</i> para os agentes da PFA.	Etnografia na PFA, por observação participativa e entrevistas em profundidade e semiestruturadas, além de levantamento documental.	Para os membros da PFA, o termo caracteriza-se pelo combate permanente, corajoso e altruísta contra a insegurança através do uso da força.
Zucal (2016)	Analisa-se como a polícia legitima certas práticas violentas.	Etnografia (desde 2009) entre membros da PPBA. Entrevistas abertas, observação participativa e histórias de vida.	A legitimação ocorre a partir de premissas tais quais: quem são os grupos sociais; ambiente onde ocorre a interação; como ela ocorre; controles externos como a capacidade de gestão da situação pela polícia.
Bianciotto (2015)	Investiga-se as tarefas diárias, condições de trabalho, percepções, valores e autorrepresentações dos agentes da polícia da cidade de Rosário.	Etnografia por observação e entrevistas junto à polícia da cidade de Rosário, isso entre 2006-2011.	Constata-se a inter-relação da prática policial com outros atores e instituições. Essa prática não está isolada, mas estruturada na relação de outros atores sociais. Com isso há a noção de polícia como uma organização aberta. A função do policial, assim, transcende a esfera de vigiar e proteger, e adentra a de mediar, sugerir, informar, transportar.

Autor	Problema	Método	Resultados
Calandrón (2015)	Explora-se a valorização da atividade policial pelos agentes.	Etnografia na PPBA por entrevistas, observações participativas e arquivos pessoais. Trabalho de campo realizado entre 2009-2010.	Os agentes consideram de forma distinta a sua profissão. Alguns associam a um trabalho formal; outros à flexibilidade de tempo e espaço; há aqueles que o ligam ao ganho financeiro; além dos que enxergam possibilidades de formação e crescimento hierárquico.
Galvani e Zucal (2015)	Analisa-se as autorrepresentações da passagem de civil para policial por parte de cadetes da PFA.	Etnografia em 2013 por observação e entrevistas junto a cadetes em uma academia preparatória da PFA.	A instituição policial cria condições de socialização que restringem a heterogeneidade dos cadetes. Ela produz uma configuração que intenta apagar a diversidade e criar uma imagem que defina os cadetes, a imagem policial. O porte de armas e a autorização para usar a força lhes confere um <i>status</i> de trabalhadores diferentes. Após o treinamento, os cadetes deixam de ser civis, tornando-se policiais. A instituição opera uma mudança na subjetividade dos cadetes. Eles absorvem um mundo moral que os estimula a reinterpretar seu passado e interações presentes. A moral que constrói uma subjetividade policial prega que eles não têm uma profissão, mas são uma profissão.
Zucal (2014)	Analisa-se duas autorrepresentações, abnegação e sacrifício, dos policiais da PPBA.	Etnografia (desde 2009) entre membros da PPBA. Entrevistas abertas, observação participativa e histórias de vida.	A instituição policial legitima representações do que é um policial de verdade. Dentre elas, a supervalorização do sacrifício e abnegação. O modelo ofusca e deslegitima outras formas de ser policial. O ideal funciona como molde para os atores que passam pela instituição. Ele distingue os policiais.

Autor	Problema	Método	Resultados
Cozzi, Font e Mistura (2014)	Analisa-se os modos de interação entre jovens criminosos de setores pobres, a polícia provincial e uma força de segurança nacional em um bairro da cidade de Rosário.	Etnografia por observação e entrevistas de jovens criminosos.	A detenção para averiguação de identidade aparece como uma prática policial abusiva, que interfere na rotina dos jovens. Seus encontros com a polícia são frequentes, sendo detidos, revistados e humilhados, havendo espancamentos, agressões verbais, maus-tratos e tortura.
Zucal (2013)	Investiga-se a técnica do <i>olfato</i> policial na detecção de delitos, a eficácia com que é representada, o que a constitui e como é posta em prática.	Etnografia (desde 2009) entre membros da PPBA. Entrevistas abertas, observação participativa e histórias de vida dos agentes.	O olfato policial é um esquema discriminatório que distingue potenciais criminosos dos cidadãos comuns a partir de um conjunto de sinais que compõem o suspeito. A efetividade desse mecanismo pressupõe determinadas habilidades aprendidas em interações típicas do mundo policial. É uma ferramenta profissional eficaz para a polícia, que permite evitar os perigos do trabalho e descobrir criminosos antes de agirem. O olfato é uma prática de observação, um olhar profundo para o sujeito.
Galvani (2013)	O objeto é a construção histórica da identidade da PFA como polícia socialmente construída quanto ao conteúdo do termo <i>outros</i> , o inimigo reconhecido.	Pesquisa bibliográfica e documental histórica.	O agente se adequa à estrutura de pensamento fornecida pela academia preparatória, prática profissional, regimentos internos e sociais. Assim condiciona-se a atuação policial, que então considera os <i>outros</i> como anormais e perigosos em ordem de poder combatê-los. O modo social de pensar o problema criminal faz emergir diferentes <i>outros</i> e assim transforma a polícia de acordo com a necessidade do momento histórico.

Autor	Problema	Método	Resultados
Zucal (2012)	Objetiva-se desvendar alguns dos significados contidos na violência policial.	Etnografia (desde 2009) entre membros da PPBA. Entrevistas abertas, observação participativa e histórias de vida dos agentes.	Os significados da violência policial estão ligados entre o legítimo e o relacional. Para a polícia, o uso da força é a resposta moralmente tolerável à violência ou abuso verbal. A força é usada como uma resposta não apenas a ações violentas, mas a formas variadas de violência simbólica.
Zucal (2010)	Investiga-se a <i>réplica</i> (retaliação policial) para entender-se quais são as formas morais que dão valor ao uso da força e quem <i>merece</i> essa reação violenta.	Etnografia (desde 2009) entre membros da PPBA. Entrevistas abertas, observação participativa e histórias de vida.	A <i>réplica</i> , como concepção moral, legítima usos da força que de outra forma seriam considerados ilegítimos. Ela consolida sistemas morais que equiparam violência física e abuso verbal. O conceito de <i>réplica</i> permite vislumbrar a tensão entre o jurídico e o legítimo. As práticas policiais excessivas não são o resultado de um impulso irracional, mas o corolário de diversas relações e estímulos sociais.
Sirimarco (2009a)	Objetiva-se aproximar ao cotidiano dos cadetes, apreendendo significado quanto ao que dizem e fazem.	Etnografia por observação participativa e entrevistas em profundidade em duas academias preparatórias de polícia, uma da PFA, outra da PPBA.	Aprender saudações e movimentos de desfile ocupa ampla porção do tempo de instrução dos cadetes. Os corpos são submetidos à disciplina, onde rotinas e técnicas corporais tornam-se a principal parte do treinamento. Os cadetes incorporam movimentos e executam rotinas em um contexto de formação. O corpo é treinado para responder, desempenho não refletido, mas naturalizado. O corpo é entendido como um sujeito que aprende a obedecer.

Autor	Problema	Método	Resultados
Sirimarco (2009b)	Investiga-se a instituição policial a partir de perspectiva interna. Resgata-se o cotidiano dos sujeitos com foco em suas representações e contextos de vida diária.	Etnografia por observação participativa e entrevistas em profundidade em três academias preparatórias de polícia, uma da PFA, duas da PPBA	A agência de polícia seleciona, molda e estimula um determinado corpo individual de acordo com necessidades de ordem institucional. Ela troca o corpo individual de seus membros por um corpo legítimo e coletivo para a instituição. Essa modulação do policial ocorre pelo aprendizado de novas formas de agir, padrões de atitude corporal e comportamento.
Bianciotto (2009)	Analisa-se como a academia preparatória da polícia provincial reproduz e outorga um conhecimento institucional por quem passa por ela, modulando comportamentos.	Etnografia por entrevistas e observação em academia preparatória da polícia da província de Santa Fé.	A raiz da transição do civil para o policial refere-se a mecanismo que transcende a disciplina e o esforço físico e que adquire significado nos corpos que deixam de pertencer aos cadetes e passam a pertencer à instituição. Se tornam, então, disponíveis para uso institucional policial.

Fonte: Produção do autor (2023).

Posteriormente à sistematização por ano de publicação, estes estudos foram agrupados em categorias cujas temáticas se complementavam ao longo do estudo bibliográfico.

2. Formação e comportamento

A formação do policial capacita sua atuação profissional ao longo de toda a vida. A habilidade técnica permite acesso a mecanismos no endereço das mais diversas situações que irá encontrar no desempenho da função. O pensamento de como agir e reagir é fortemente modulado pela academia preparatória de polícia. A pesquisa de Bianciotto (2019) deduz que há apropriação de certos critérios, avaliações, classificações, de agir e se comportar e, sobretudo, o reconhecimento das relações e formas de atuar.

O processo de formação da polícia inclina-se para um conhecimento prático. São saberes específicos, códigos, regulamentos e procedimentos burocrático-administrativos.

Inúmeras tarefas policiais estão vinculadas ao campo jurídico-administrativo, como a elaboração de atas, reclamações, laudos periciais e sumários (Bianciotto, 2019).

É imperioso que o policial conheça regras e códigos legais, isso com fins de proteção própria. Requer-se que o agente conheça a Lei de modo a evitar transtornos que possam envolvê-lo ao descumprir ou mal-usar suas funções. O policial está permanentemente exposto ao perigo, às vicissitudes da via pública. Deve, então, reconhecer a incerteza, onde tudo pode acontecer: de um pequeno acidente de trânsito em que o agente presta assistência para evitar alterações, até detectar um artefato explosivo em frente a uma sinagoga (Bianciotto, 2019).

Na academia preparatória da PFA, os cadetes passam por uma fase de treinamento em internato. Tal esquema isola e controla os cadetes, criando estímulos que visam o aprendizado. Noções como masculinidade, coragem, disciplina, responsabilidade, auto aperfeiçoamento e sacrifício lhes são introduzidas (Bover, 2019).

Trata-se de uma semântica institucional que assimila significados para a formação, inclusive relacionados com a possível morte do profissional. O instrutor diz aos cadetes o que devem informar a suas famílias em caso de morrerem em serviço. Todo policial tem de estar preparado para esse momento e deve repassar à família o que fazer, porque a instituição fornece as condições para o velório. Assim, desde o início os policiais são ensinados que podem morrer a qualquer momento (Bover, 2019).

Nas escolas de formação, a polícia refere-se insistentemente à morte de outros policiais, às circunstâncias em que morreram, à descrição do que eles fizeram ou não fizeram para morrer ou estar perto de tal possibilidade. Os ingressantes aprendem que morrer é uma possibilidade real dentro do trabalho policial. Embora a maioria das carreiras policiais terminem em aposentadoria, os mortos adquirem enorme visibilidade institucional (Bover; Maglia, 2017).

Embora existam diversas maneiras de morrer, fazê-lo em cumprimento ao dever, dando a vida para proteger bens ou vida de terceiros, permite associar o trabalho da polícia ao heroísmo, contribuindo para a visão de o trabalho policial ser sacrificado. Nas escolas de formação inicial, os cadetes são ensinados a resolver situações de risco e evitar a morte, instalando a ideia de que a morte é uma possível consequência do exercício das funções. Os instrutores falam a todo momento sobre ela, e incorporam a morte como variável do presente próximo, como parte da vida cotidiana de um policial (Bover; Maglia, 2017).

A instrução da disciplina de *prática profissional* junto à PFA consistia em posicionar os cadetes de frente um ao outro, com os olhos fechados, prontos para duelar com seu oponente armado. Enquanto de olhos fechados, o instrutor lia a carta da filha de um policial caído resgatada do Facebook. Nela, a menina falava diretamente com o pai morto, e lhe dizia o quanto sentia sua falta e como o crime o havia arrancado de seus braços. Quando era hora de abrir os olhos, eles tinham de agir. Muitos ficavam paralisados e caíam para o delinquente à frente deles, outros disparavam sem hesitação, com os olhos cheios de lágrimas. O objetivo era, para os instrutores, endurecer seu caráter ao tomar consciência da proximidade com a morte (Bover; Maglia, 2017).

A ação e reação se aprende primeiro na teoria, depois na prática. Nas dramatizações aparecem diferentes formas de resolução de conflito que os cadetes irão abordar no seu trabalho diário. A individualidade é vista como um problema, e a formação consiste em assegurar que o agente mantenha uma imagem institucionalmente aceitável que se expressa no corpo, na linguagem e no comportamento (Bover, 2019).

Na pesquisa de Galvani e Zucal (2015), também junto aos cadetes da PFA, considera-se que entrar na instituição significa uma mudança radical, o fim de uma etapa da vida e início de uma nova. A entrada na instituição é representada como o começo de uma ruptura. Eles são ensinados um ofício, e instruídos sobre o que é um policial e o que deixaram de ser. Constrói-se uma imagem orientada para o futuro onde a mudança é o elo fundamental da construção subjetiva.

A escola de cadetes visa criar novos sujeitos sociais. Para tanto, possui várias estratégias. Entre elas, retirar fisicamente os cadetes dos laços sociais que os formaram antes. A instrução na PFA é para os alunos um internato de boas maneiras. Os estudantes que querem ser policiais estão de segunda a sexta-feira na instituição, sem poder sair dela. A reclusão pode ser prorrogada nos finais de semana, no caso de serem sancionados ou terem trabalhos de guarda (Galvani; Zucal, 2015).

A instituição policial tenta criar condições de socialização que restrinjam a heterogeneidade dos atores sociais. Pretende-se fundar uma configuração que apague a diversidade e crie uma imagem que os defina. *Já não são civis*, repetem os instrutores. Entrar na polícia é o fim da vida civil. O *civil* é considerado o outro deste mundo (Galvani; Zucal, 2015).

A escola estabelece um processo totalizante ao envolver os alunos em todas as atividades das disciplinas: pedagógicas, físicas, sociais e básicas, não deixando espaço

para a livre determinação dos cadetes. A equação totalizante se completa com a condição preparatória que eles têm de suportar nos dois primeiros anos do processo (Bianciotto, 2009).

A raiz da transição do civil para o policial reflete um mecanismo que transcende a disciplina e o esforço físico excessivo e que adquire significado nos corpos que deixam o indivíduo e passam a pertencer à instituição, se tornam disponíveis para uso institucional da polícia (Bianciotto, 2009).

Na pesquisa de Sirimarco (2009a) passar pelas escolas de ingresso militar implica um período transformador de distanciamento social, onde a adesão à instituição só pode ser gerada pela destruição do ser humano civil. Quem entra é separado de seu estado civil. Trata-se do abandono irreversível do civil como condição essencial para se tornar policial. Torna-se policial afastando-se do civil.

Constrói-se o sujeito policial, e o corpo é a base. Desfila-se em postura ereta, olhar fixo para a frente com todos seguindo o mesmo ritmo. Quando uma perna é levantada, o mesmo é feito com o braço oposto, que deve permanecer firme e não ultrapassar a altura do ombro. Desfilar bem não significa apenas fazer os movimentos certos, mas também realizá-los no momento certo, de acordo com o resto daqueles que desfilam, e na respectiva duração (Sirimarco, 2009a).

Para conseguir isso, requer-se repetir os movimentos uma e outra vez, internalizá-los, alcançar a coordenação e fazer uma série de rotinas impostas a serem naturalizadas. Desfilar é executar exercícios rigidamente programados e obedecer a uma ordem e ritmo estabelecidos. Quem não marcha em uníssono com seus companheiros é punido, assim como quem faz um movimento na hora errada ou demora em uma sequência. Os ritmos são coletivos, obrigatórios e impostos de fora. Nem o desfile nem os movimentos são relevantes em si mesmos (Sirimarco, 2009a).

Mais do que levantar a perna correta, ou saber quanto levantar o braço, o principal é que os cadetes respondam a cada ordem. Que o mero aparecimento de um superior precipite a execução imediata de saudações e posições de sinal. As saudações e desfiles fazem com que o corpo reaja à presença da ordem como se fosse vontade própria. Prepara-se o corpo para obedecer (Sirimarco, 2009a).

A agência de polícia seleciona, molda e estimula o cadete de acordo com as necessidades da ordem institucional. Essa modulação ocorre pelo aprendizado de novas formas de agir, padrões de atitude corporal e comportamento (Sirimarco, 2009b).

3. Rotina e trabalho

A polícia apresenta-se como uma oportunidade de emprego segura, uma vez que ultrapassada a fase de formação, a entrada é garantida. O salário é recebido enquanto os cadetes estão em treinamento, o que anula a lacuna entre formação e trabalho, o que é a regra na maioria das profissões (Lorenz, 2018).

Um elemento que motiva o agente na adesão à instituição policial é o emprego estável com salário regulado pelo Estado, contribuições previdenciárias e segurança médica. Ainda assim, é um trabalho que inclui custos físicos do desgaste de ficar em pé por longos períodos, dormir pouco, comer mal e passar menos tempo com a família. Além disso, há um custo potencial ao longo da carreira, o de perder a vida na repressão ao crime (Calandrón, 2015).

A profissão policial possibilita projeção de vida de longo prazo por meio de carreira dentro da instituição. A escalada hierárquica representa sucessivas melhorias econômicas, cargos de maior responsabilidade e aprendizado contínuo. No entanto, existe sobrecarga de serviço e altas exigências relativas à dedicação, a qual liga a vida privada à profissional (Calandrón, 2015).

A pesquisa de Maglia e Dikenstein (2019) avalia a nova⁶ polícia de Buenos Aires como uma instituição principalmente formada por ex-policiais federais que se transferiram. Duas razões explicam a transferência e a criação desta nova polícia. A primeira é buscar autonomia policial e a segunda é renovar a confiança nas forças de segurança. De acordo com os entrevistados, não houve mudanças substanciais nas condições de trabalho de uma instituição policial para a outra.

A instituição policial era composta majoritariamente por pessoas que não escolheram fazer parte de suas fileiras, sendo absorvidas ou mandatoriamente transferidas de outras forças. Enquanto alguns policiais não se importam com o local onde exercem as funções, outros rejeitam a transferência porque perdem o vínculo com a instituição que respeitam (Maglia; Dikenstein, 2019).

O horário de serviço policial é variado, alguns trabalham 24h e descansam 48h, e outros trabalham 8h por dia. Em ambos os casos, a ampla maioria tende a fazer horas extras para melhorar sua renda, o que aumenta ostensivamente a jornada de trabalho. É

⁶ Era uma nova polícia em 2019, data da publicação da pesquisa. A força tinha pouco mais de 1 ano.

infrequente quando esses trabalhadores não fazem hora extra e voltam para suas casas (Zucal, 2014).

Diversos policiais dividem a culpa de seus fracassos conjugais com a instituição, uma vez que as condições de trabalho impedem uma vida normal. O estímulo na vida conjugal não é o único. Desde o estágio preparatório, a instituição policial conduz e modula o cadete. Após terminada, o dia a dia é preenchido por circunstâncias e situações que condicionam o profissional (Zucal, 2014). “É possível prever um vasto leque de atitudes e comportamentos a partir do conhecimento de uma combinação de fatores de vivência e experiência pessoa.” (Fontana Filho; Piccoli, 2022, p.4).

Na pesquisa de Lorenz (2018) junto aos membros da PFA, constata-se que os agentes acreditam que o seu trabalho se distancia das outras profissões, isso porque: a) a morte e o risco são parte da profissão; b) entendem a atividade como permanente; c) percebem a atividade como vocação. A morte é um elemento presente no imaginário policial, uma possibilidade que anda junto, desde a formação até depois de aposentados.

Os agentes consideram o seu trabalho particularmente arriscado, isso em função de possuírem como ferramenta de trabalho um objeto projetado para matar, a arma, e relacionarem-se com pessoas dispostas a atacar sua integridade, os criminosos (Lorenz, 2018).

A repressão ao crime e a presença de riscos são características centrais no trabalho policial. Embora esta não seja a tarefa dominante e o trabalho apresente ampla heterogeneidade de níveis de exposição ao perigo, o risco potencial é uma constante, o que os mantêm a todo o tempo alertas (Lorenz, 2018). “As pressões públicas e políticas são outras formas de risco.” (Fontana Filho, 2021, p.15).

O contínuo estado de atenção e desconfiança é essencial para que sobrevivam à um ambiente repleto de ameaças (Lorenz, 2018). Assim, “as circunstâncias que um ser humano presencia e está exposto influenciam como ele vai agir e se comportar.” (Fontana Filho; Piccoli, 2022, p.6).

Na esfera policial promove-se a imagem do *verdadeiro policial*, um agente sacrificado, com vocação para o serviço e parte de um corpo coletivo. Essa imagem constrói narrativas que fazem parte da instituição e são legitimadas pelos agentes. Um verdadeiro policial seria aquele que, guiado por sua vocação, combate o crime. Essa figura não existe na prática, mas faz parte de um imaginário, uma representação que ordena o mundo do trabalho. Ela estabelece coerência e ordena um universo laboral

altamente fragmentado, caracterizado pela diversidade de atores e atividades (Zucal; Maglia, 2018).

A instituição policial tenta construir, por meio de instruções e regulamentos, um repertório o mais homogêneo possível do exercício laboral considerado válido. Ao recrutar-se os membros da instituição, estes imaginam que serão constantemente confrontados com eventos de risco e dever lutar heroicamente, mas, em vez disso, o conjunto social lhes demanda a resolução de uma variedade de situações extremamente comuns. Além disso, os policiais encontram em seu cotidiano demasiado tempo livre e momentos de tédio (Lorenz, 2017).

Os agentes entendem que a variedade de situações comuns que a sociedade exige que eles resolvam são na realidade conflitos distantes de sua missão fundamental, que é combater o crime. Os policiais veem uma lacuna entre o que imaginavam ao entrar na instituição, e o que acontece na prática diária (Lorenz, 2017).

Mostra-se inviável dar uma resposta satisfatória às múltiplas e variadas demandas sociais. Em relação à falta de equipamentos e pessoal existem duas situações que os policiais consideram dificultar o seu trabalho diário: a) em caso de acidente ou evento em que sejam registrados feridos ou mortos, os profissionais de saúde intervêm, mas o pessoal da polícia também deve permanecer; b) devem ir para endereços ou empresas onde foi ativado um alarme, mas ao chegar não há qualquer relevância (Lorenz, 2017).

O policial atua como psicólogo, conselheiro matrimonial, mediador em conflitos domésticos. O casal que briga exige adaptação por parte do policial, que vem frio para um embate intenso. Para os policiais é fundamental conhecer o bairro, a jurisdição, visitá-la constantemente, estar atento e identificar grupos e pessoas, suas ligações e atividades. Diante das limitações de recursos e pessoal, os policiais, especialmente os superiores responsáveis, decidem direcionar suas tarefas para a resolução de eventos maiores, deixando de lado os menores (Bianciotto, 2015).

Constata-se que o escasso efetivo exige que o operador de rádio escolha para onde enviar as poucas unidades disponíveis. O trabalho da polícia envolve explosões, agressões, acidentes de trânsito, ameaças, tentativas de homicídio, desaparecimento de animais, mordidas de cães, roubos, conflitos familiares, pessoas perdidas e até psicologicamente instáveis. A polícia ainda tem de lidar com pessoas que vêm à delegacia para descarregar todos os tipos de problemas, os quais eles não podem resolver, seja pela

abundância de demandas, seja porque a resolução transcende uma solução policial (Bianciotto, 2015).

Isso consome tempo e recursos para lidar com conflitos relacionados a crime e segurança. A primeira iniciativa das pessoas quando têm um conflito é ir à delegacia. O policial tem de mover todo o sistema para colaborar com elas. O veículo policial se transforma em um veículo de transporte, ambulância ou naquilo que a sociedade precisa no momento. No trabalho, qualquer tipo de situação pode aparecer a qualquer momento, e em qualquer lugar, o que dificulta o deslocamento (Bianciotto, 2015).

A pesquisa de Zucal (2013) trata de um elemento da prática chamado *olfato policial*. Trata-se de uma ferramenta de esquema discriminatório que distingue os potenciais criminosos dos cidadãos a partir de um conjunto de sinais que compõem o suspeito. A efetividade desse mecanismo pressupõe determinadas habilidades aprendidas em interações típicas do mundo policial e experiência nas ruas. É uma ferramenta profissional eficaz para a polícia, que evita os perigos do trabalho ao descobrir o criminoso antes de ele agir.

O olfato é uma prática de observação, um olhar profundo para o sujeito, penetrante, uma intuição aprendida. Os policiais, no entanto, consideram que esse conhecimento prático não é infalível, ainda que eficaz na descoberta de criminosos. O prestígio da técnica ordena o mundo do trabalho. Ela ensina a manter atenção constante, olhar afiado e perspicaz, capaz de discernir possíveis situações perigosas e, assim, preservar a integridade do agente (Zucal, 2013).

Tal técnica permite reconhecer tatuagens feitas na prisão e modos de falar típicos da gíria carcerária que passam despercebidos pelos cidadãos comuns. Não se limita apenas à aparência. Há de se visualizar os rostos, interpretar se alguém está observando uma área; aguçar os sentidos sobre aqueles que teimosamente olham para algo ou alguém, que parecem nervosos ante a presença policial ou que parecem esconder algo, como uma arma entre as roupas. Outro elemento para entender esta técnica é a malícia, isto é, conhecer o território, as pessoas que ali habitam, o que elas fazem, quando e como (Zucal, 2013).

A tarefa policial não deve ser pensada como uma forma de ofício isolado de outros atores sociais. Quanto ao território, há uma relação com o uso da força, maior de acordo com cada localidade. Na prática policial existem estratégias no combate à criminalidade que são construídas a partir de um conhecimento territorial (Bianciotto, 2018).

Essas estratégias catalogam, classificam e valoram os habitantes com base no local onde residem, seu território e, a partir disso, o policial organiza suas tarefas, traçando diferentes formas de interação. A maneira de trabalhar no centro da cidade é distinta dos bairros e áreas periféricas. Existe pressão de superiores hierárquicos para moderar o tratamento ao lidar-se com certos grupos, não só porque os crimes são diferentes no centro, mas as pessoas também o são. Essa pressão visa evitar incômodos judiciais e midiáticos (Bianciotto, 2018).

O segundo exemplo de a tarefa policial não ser um ofício isolado encontra-se na pesquisa de Galvani (2013), a qual estabelece ligação entre polícia e política. Determina-se dois diferentes inimigos do Estado, os delinquentes (vagabundo) e os anarquistas (criminoso ideológico). Ambos são inimigos claros e perigosos da ordem pública. O *outro* é o inimigo da polícia. Não é um sujeito definido pela instituição, mas aquele que emerge em um momento histórico e deve ser separado da sociedade e combatido.

Na ação policial sobre o inimigo determinado ou *outros* indesejáveis, o olhar policial, ao longo dos anos, vem sofrendo mutação. Ao invés da ação policial abordar o crime cometido, passa a abordar sua prevenção. O agente então se adequa a uma estrutura de poder e, para tanto, tem de considerar esse inimigo um anormal perigoso em ordem de lutar contra ele. O modo social de pensar o problema criminal faz emergir diferentes *outros* e assim a polícia é transformada de acordo com a necessidade do momento histórico (Galvani, 2013).

4 Violência ilegal *versus* réplica

O compromisso com a sociedade exige uma vida de perigo. A violência sofrida, ou sua potencialidade, é interpretada pelo agente como um ato de entrega ao bem coletivo. No entanto, esta entrega cria expectativas quanto à admiração social. O sacrifício é uma dádiva policial. O contra presente esperado é o reconhecimento, prestígio e admiração. Tal profissão é comumente desvalorizada pela sociedade, e o sacrifício, desconhecido. O desconhecimento do sacrifício é um dos elementos a culminar na violência policial (Zucal, 2019)

Existem formas corretas de interação que devem ocorrer entre policiais e não-policiais. O agente espera obediência, submissão, respeito e cordialidade da parte de não-policiais. Na prática, existem momentos em que isso não ocorre. Se os cidadãos não

respeitam a polícia, ela se impõe, e exige obediência. A deferência ao policial é o curso normal da interação. Ela é construída pelo sacrifício policial. Quando alguém não é respeitoso e deferente, o agente se sente insultado. Diante do desrespeito, utiliza-se de violência para pôr fim a essa ignomínia. A violência então toma um caráter de réplica a outra violência, a simbólica (Zucal, 2019).

Os agentes não se definem como violentos, além de dizer que sofrem de violência simbólica. Eles não apenas escondem suas práticas violentas, mas também usam a ideia da violência para legitimar seu uso. As ações violentas da polícia têm lógica e objetivos próprios. Ações definidas como violentas não são um exemplo da irracionalidade de sujeitos mentalmente insanos, são, ao contrário, práticas que têm lógicas socialmente construídas (Zucal, 2016).

A visão dos policiais argentinos pesquisados por Zucal (2016) é a de que eles desinteressadamente oferecem suas vidas para o bem da sociedade. Eles sustentam que não procuram com a entrada na força de segurança um benefício econômico, que trabalham por pouco dinheiro. Os policiais asseguram que os cidadãos devem ser respeitosos e deferentes em função disso, de seu altruísmo. Quando isso não acontece, eles sentem que estão sendo insultados, que a figura policial está sendo desonrada, e reagem de acordo.

O desconhecimento do sacrifício policial instala um gosto amargo no agente e o desrespeito, juntos, culminam em excessos. É incorreto pensar na violência como uma particularidade essencial da polícia. Os contextos e interlocutores condicionam as reações policiais. A polícia não aplica medidas corretivas a todos aqueles que não têm respeito por eles. Tampouco utilizam a violência como recurso em todos os contextos (Zucal, 2016).

Os abusos no uso da força para os policiais nada mais são do que eventos isolados e potencializados pela mídia. A violência policial é geralmente uma réplica a certas formas de interação. Os agentes investigados por Zucal (2012) não consideram tais réplicas como sendo formas de violência, mas ações legitimadas pelas circunstâncias. Os significados das práticas policiais não são construídos em um mundo de interações autônomas. A representação da réplica é um mecanismo eficaz na construção de legitimidade para o abuso policial.

Cada tipo de relação estabelece diferentes formas morais, que possibilitam ou não o uso da força. A polícia não age da mesma forma diante de um bêbado e de um

estuprador; de mesmo modo, a forma de agir é diferente dependendo do agente, gênero, experiência do policial, posto, estima social, todas essas são variáveis que delimitam usos legítimos da força. Para buscar recorrências do uso da força na diversidade de situações, tarefas e indivíduos policiais, Zucal (2010) elaborou a noção de réplica, que expõe a trama relacional que permite o uso da força na mentalidade do agente.

O conceito de réplica sustenta que a ação policial, do ponto de vista dos agentes, é uma reação específica a um determinado tipo de interação. A força é usada como resposta, resposta não apenas a ações violentas, mas a variadas formas de interação; o uso da força é a resposta moralmente tolerável à violência, abuso verbal ou desprezo. Para os policiais, sua profissão é arriscada. Interagir com a dimensão mais conflituosa e violenta da sociedade faz o policial trabalhar em uma atividade extremamente perigosa. Esse perigo na proteção da vida e bens coletivos cria expectativas no imaginário do agente. Essas expectativas vão no sentido de serem respeitados. Quando isso não ocorre, cria-se a noção de réplica violenta (Zucal, 2010).

O trabalho policial tem ao menos dois significados para atender: o primeiro se refere à função como missão pré-estabelecida, e o segundo como ação no cotidiano. Trata-se de um trabalho diferente de qualquer outro, mas ainda é um trabalho. A maior parte do dia a dia a polícia passa o tempo andando e conversando entre si. Fuma, circula e envia mensagens de texto no telefone. Podem patrulhar o mesmo bairro por semanas ou meses, talvez conversar com vizinhos e comerciantes da área (Roldán; Alzueta, 2019).

Em geral, eles conversam enquanto suportam o frio do inverno úmido ou as altas temperaturas. No verão sofrem ainda mais com os coletes à prova de balas que devem necessariamente usar. Basicamente, o trabalho policial é ficar entediado, ou melhor, suportar o tédio. E esse tédio oferece uma janela emocional para a experiência de violência (Roldán; Alzueta, 2019).

Na pesquisa de Tapia (2019), a DAI, legislação que permite a detenção para análise de identidade, possui margem para o exercício de poder abusivo pela polícia. Ela pune mesmo quando não há crime. São punições impostas pela polícia de forma discricionária por pequenas incivilidades ou má conduta, e não punição por crime em sentido estrito. Essas DAI são uma forma de violência institucional que propicia os excessos no uso da força, sequestros, tortura e mortes pela polícia. Trata-se de uma ferramenta de trabalho vaga.

Essas legislações facultam à polícia um amplo rol de ações sobre os *suspeitos*, como deslocamento territorial e imobilização temporária. Trata-se de uma punição substituta na forma de sanção marginal, uma pena leve sem crime a partir do poder de polícia que teoricamente visa saber a identidade de um indivíduo e, para este fim, precisa levá-lo e mantê-lo na delegacia por horas (Tapia, 2019).

Entre 2002 e 2015 as apreensões policiais por crimes na província de Buenos Aires tiveram um crescimento exponencial de cerca de 320%. Em 2002 foram apreendidas pouco mais de 80 mil pessoas, e em 2015 quase 259 mil. Os números de DAI a nível provincial cresceram quase 50% nos últimos anos da década de 1990 e mantiveram-se elevados entre 2004 e 2007. Nesses anos, houve cerca de 160 mil DAI por ano, 438 por dia. Em 2014, sete anos depois, foram 21.084 DAI, e então no primeiro semestre de 2015, foram registradas 14.158, ou seja, mais de 28 mil por ano ou cerca de 76 por dia em toda a província (Tufró, 2019)

Houve diminuição de cerca de 80%. Se em 2004, para cada apreensão por crime houve aproximadamente 1,5 prisões por DAI, para 2006 essa relação foi de 1 para 1, e em 2015 para cada apreensão por crime haveria 0,1 prisões por DAI. Os poucos registros disponíveis sugerem uma mudança drástica no uso das DAI como ferramenta policial. O que ocorre é que as DAI ainda são amplamente utilizadas, mas não registradas (Tufró, 2019).

O mecanismo é utilizado pela maioria dos governos municipais argentinos para controlar o movimento de pessoas indesejáveis (jovens pobres) em áreas centrais e comerciais das cidades da província de Buenos Aires. Os poderes da polícia para prender pessoas sem um formulário de ordem judicial parte da bateria de recursos à disposição. Há uma tendência natural de o abuso policial mascarar-se em luta contra o crime (Tufró, 2019).

Em bairros violentos, há frequência de a polícia não prestar vigilância, demorar a chegar quando solicitada, não intervir em conflitos e dificultar o recebimento de reclamações. Há uso exagerado de práticas policiais de assédio autorizado pela faculdade legal da DAI. Este poder de polícia é teoricamente instituído apenas na suspeita de prática de ato ilegal, os suspeitos podem ser detidos em uma delegacia de polícia até que sua identidade seja verificada. Neste caso, o atraso não poderá exceder seis horas consecutivas (Cozzi; Font; Mistura, 2014).

Essas práticas policiais aparecem moldando as rotinas de jovens pobres. Os encontros com a polícia são frequentes, com situações de detenção, revista e humilhação. Ocorrem espancamentos, agressões e torturas. Em várias ocasiões, com a entrega de suborno, os jovens conseguem corrigir a circunstância de não ter a documentação necessária (Cozzi; Font; Mistura, 2014), em outros casos, a entrega da arma de fogo, quando foram apreendidos, impede que sejam detidos e o processo criminal instaurado (Cozzi, 2019).

Os bairros perigosos são palco diário e habitual de práticas policiais de assédio, habilitado no fundamentado da DAI. Isso ocorre principalmente nos fins de semana e dias de partida de futebol, Natal e Ano Novo. Além disso, as chances de ser preso aumentam quando da ocorrência de homicídio em um dos bairros. A polícia realiza batidas massivas, prendendo numerosos jovens, baseando-se, na maioria das vezes, no recolhimento por DAI (Cozzi, 2019).

Os carros da polícia quando vão aos bairros são, em inúmeras ocasiões, apedrejados e fuzilados por moradores, por jovens e seus parentes. Há diferença na interação entre polícia e jovens se ela ocorre em bairro pobre ou em outras áreas da cidade; se em vias públicas ou áreas confinadas; se em uma delegacia padrão ou especializada (Cozzi, 2019).

Considerações finais

A área de estudos policiais argentinos possui diversas publicações no objeto de formação, comportamento e uso da força. Majoritariamente, o método utilizado é o etnográfico por observação e entrevistas, expondo-se relação íntima entre pesquisadores e instituição policial.

A formação do agente impacta em seu futuro comportamento, no endereço a situações práticas e na habilidade de sobreviver em condições precárias. A prática policial exige competência e adaptação, até porque o imaginário que leva o cidadão à carreira não é a regra do dia a dia. Ao invés do heroísmo, tiroteios e explosões semanais, encontra-se burocracia, crimes pequenos, conflitos comuns e demandas multifacetadas que vão além da solução policial.

Os excessos policiais são o desfecho de interações específicas. A violência não se aplica a todos os cenários nem a qualquer público. Os agentes ressignificam a violência

na ideia de réplica, uma resposta a outra violência, a simbólica, que a sociedade lhes impõe.

Sugere-se o aprimoramento na formação dos agentes, os quais, providos de técnica refinada, terão efetividade acrescida em suas funções. Ao mesmo tempo, a educação social quanto a como relacionar-se com a autoridade há de minimizar retaliações.

A criação de legislações aleatórias, abstratas e pouco específicas não endereça a materialidade do objeto a que se propõe, tendo-se em vista as legislações 23.950/1991 e 13.482/2016 argentinas. Uma legislação mal erigida representa um mecanismo que facilita a arbitrariedade no uso e livre fluir do poder. Incentiva-se a criação de legislações que equilibrem prerrogativas policiais e garantia de direitos do acusado.

Referências

BIANCIOTTO, M. L. Prácticas policiales y construcción de territorialidad/es en la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina). Aportes desde una investigación socio-antropológica. *Estudios socioterritoriales: revista de geografía*, n. 24, p.1-15, 2018.

BIANCIOTTO, M. L. Psicólogo, mediador y médico. Esbozos para la comprensión de la profesión policial desde la práctica de agentes de la Policía de Santa Fe. *Papeles de trabajo*, v. 9, n. 16, p.244-266, 2015.

BIANCIOTTO, M. L. Tres aspectos para pensar el proceso de formación profesional en la Escuela de Cadetes de Policía de Santa Fe. *Delito y sociedad*, v. 1, n. 27, p.85-95, 2009.

BIANCIOTTO, M. L. Un policía preparado para todo. Trazando nexos entre formación y práctica policial en la provincia de Santa Fe. *Cuadernos de antropología social*, n. 50, p.33-48, 2019.

BOVER, T. “Estar preparado para esperar lo peor”: el rol de las escuelas en el proceso de producción de agentes de la Policía Federal Argentina. *Cuestiones criminales*, v. 2, n. 3, p.57-75, 2019.

BOVER, T.; MAGLIA, E. “¿Están preparados para morir?” La muerte en la profesión policial. *Avá: revista de antropología*, n. 30, p.158-171, 2017.

CALANDRÓN, S. Sentidos del trabajo y organización de la vida doméstica entre policías del a Provincia de Buenos Aires. *Trabajo y sociedad*, n. 25, p.43-57, 2015.

COZZI, E. Una bronca más: policía y jóvenes tiratiros de dos barrios de sectores populares de la ciudad de Santa Fe. *Cuestiones criminales*, v. 2, n. 3, p.76-95, 2019.

COZZI, E.; FONT, E.; MISTURA, M. E.; Desprotegidos y sobrecriminalizados Interacciones entre jóvenes de sectores populares, policía provincial y una Fuerza de seguridad nacional en un barrio de la ciudad de Rosario. *Derechos humanos*, v. 3, n. 8, p.3-30, 2014.

FONTANA FILHO, M. A circunstância de Estado como estímulo ao comportamento policial: brutalidade no monopólio da violência legítima. *Revista opinião filosófica*, v. 12, n. 1, p.1-22, 2021.

FONTANA FILHO, M.; PICCOLI, G. R. Efeitos psicológicos da violência doméstica nas crianças pela lente da psicologia social: o Projeto Integrador da UNIJUI. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, v. 12, n. 35, p.1-8, 2022.

GALVANI, M. La Policía Federal Argentina: la construcción de los “otros”. *Avá: revista de antropología*, n. 23, p.97-117, 2013.

GALVANI, I.; ZUCAL, J. G. “Ya no soy el mismo”. *Oficios terrestres*, n. 32, p.24-41, 2015.

LORENZ, M. Definiendo la profesión policial. *Trabajo y sociedad*, n. 30, p.347-369, 2018.

LORENZ, M. El “verdadero” trabajo policial. Representaciones de los funcionarios de la Policía Federal Argentina acerca de su quehacer profesional. *Papeles de trabajo*, v. 11, n. 19, p.99-118, 2017.

MAGLIA, E.; DIKENSTEIN, V. La policía de la ciudad de Buenos Aires. Discurso oficial, tensiones y desconformidades en torno a la configuración de una nueva fuerza policial. *Trabajo y sociedad*, n. 32, p.231-251, 2019.

MARÇAL, H. I. F. M.; SCHLINDWEIN, V. de L. D. C. Prazer e sofrimento na polícia militar: uma revisão de literatura. *Revista Trabalho (En)Cena*, v. 5, n. 1, p.111-135, 2020.

RÍOS, A. L. Estudiar lo policial. Consideraciones acerca del estudio de las fuerzas de seguridad y una apuesta. *Sociológica*, n. 81, p.87-118, 2014.

ROLDÁN, N.; ALZUETA, E. R. Aburridos: la policía-burnout. *Cuestiones criminales*, v. 2, n. 3, p.38-56, 2019.

SANTOS, R. de O. B.; HAUER, R. D.; FURTADO, T. M. G. O sofrimento psíquico de policiais militares em decorrência de sua profissão: revisão de literatura. *Revista Gestão & Saúde*, v. 20, n. 2, p.14-27, 2019.

SIRIMARCO, M. El abordaje del campo policial. Algunas consideraciones en torno a la formación inicial: entre la praxis y las reformas. *Revista jurídicas*, v. 6, n. 2, p.123-139, 2009.

SIRIMARCO, M. Los cuerpos replicantes. La elusión del cuerpo legítimo en el proceso de formación policial. *Revista colombiana de antropología*, v. 45, n. 1, p.95-118, 2009.

TAPIA, J. Claves políticas de las detenciones en averiguación de identidad. *Cuestiones criminales*, v. 2, n. 3, p.95-117, 2019.

TUFRÓ, M. Detenciones, demoras e interceptaciones en las dinámicas de hostigamiento policial. *Cuestiones criminales*, v. 2, n. 3, p.118-139, 2019.

ZUCAL, J. G. Los sinsabores del verdadero policía. Representaciones laborales y legitimidad de la violencia policial. *Razón y palabra*, n. 93, p.724-742, 2016.

ZUCAL, J. G. “Por el pancho y la coca”. Apuntes sobre las representaciones del trabajo entre los policías de la provincia de Buenos Aires. *Papeles de trabajo*, v. 8, n. 13, p.34-53, 2014.

ZUCAL, J. G. “Sacarse la bronca”. Investigando las lógicas de la acción violenta entre los policías de la provincia de Buenos Aires. *Cuestiones criminales*, v. 2, n. 3, p.19-37, 2019.

ZUCAL, J. G. “Se lo merecen”. Definiciones morales del uso de la fuerza física entre los miembros de la policía bonaerense. *Cuadernos de antropología social*, n. 32, p.75-94, 2010.

ZUCAL, J. G. “Un té de pirelli”. Los sentidos de la violencia para la policía de la provincia de Buenos Aires. *Question*, v. 1, n. 33, p.46-58, 2012.

ZUCAL, J. G. Usos y representaciones del “olfato policial” entre los miembros de la policía bonaerense. *Dilemas: revista de estudios de conflictos e controle social*, v. 6, n. 3, p.489-509, 2013.

ZUCAL, J. G.; MAGLIA, E. ¿Qué es un policía? Un estudio sobre las representaciones del trabajo policial. *Trabajo y sociedad*, n. 31, p.15-31, 2018.

Recibido em: 16/03/2023

Aprovado em: 07/06/2025

Publicado em: 31/03/2026